

КЕСИШ ПАЙТИДА ВИБРОАКУСТИК СИГНАЛЛАРНИ ҲОСИЛ БЎЛИШ ЖАРАЁНИНИ ТАХЛИЛИ

Тўхтасинов Рустамбек Давронбек ўғли

Ассистент Фарғона Политехника Институту

rustambektokhtasinov43@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14033188>

Аннотация:

Ушбу тезисда кесиш пайтида виброакустик сигналларни ҳосил бўлиш жараёнини таҳлили ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: виброакустик сигналлар, кескични ейилиши, кесиш сигнали амплитудаси, апостериори параметрлари, механик ишлов бериш, пластик деформация.

Сўнги маълумотларга кўра механик ишлов бериш улушига буюмни тайёрлаш бўйича сарф килинаётган, қўлланилаётган вақтнинг ва воситаларнинг 60% тўғри келади. Кесиш билан металлларга ишлов бериш деталларни ишлов бериш аниқлигини ва сифатини таъминловчи асоси усул ҳисобланган ва ҳисобланиб келинади. Машинасозлик маҳсулотларининг сезирарли даражада ўсишига механик ишлов беришдаги меҳнат унумдорлигини ошириш билан эришилади. Деталга шлов беришда ҳар бир жарённи бажриш учун сарфланадиган вақт икки қисмдан иборат бўлади:

а) асосий технологик (ёки машина) вақт;

б) ёрдамчи вақт;

Меҳнат унумдорлигини ошириш, ёрдамчи ва асосий технологик (машина) вақтни қисқартириш билан амалга оширилади. Ёрдамчи вақтни қисқартириш, биринчидан, дастгоҳни ишчи органларини автоматлаштириш йули билан, иккинчидан, тез ҳаракатланувчи дастгоҳ мосламаларни қўллаш йўли билан, учинчидан ишлов бериш жараёнини такомиллаштириш йўли билан эришилади. Кесиш жараёни параметрларини танлашда биринчи навбтда, куч, кувват, ҳарорат каби маълумотларнинг қиймати келтирилган. Кейинчалик, биз ушбу параметрлардан металлларнинг кайта ишлаш жараёнини осон ва тез баҳолаш учун фойдаланиладиган тадқиқотлар натижаларини тақдим этамиз. Шу муносабат билан, виброакустик сигналга (ВАС), кесиш зонасига эътибор қаратамиз. Металлни кесиш назариясида ахборот параметрлари сифатида виброакустик сигнални танлаш, сигнални чиқиш кетиш воситасининг ҳолатини аниқлаш ва умуман олганда кесиш ишлаш

жараёнини диагностика қилиш усуллари ва воситаларини тахлил қилиш асосида, шунингдек асосий омиллар асосида амалга оширилади. Шунингдек, кесувчи асбобнинг ейилишини содир булиши кесиш юзаларидаги ишқаланиш, пластик деформансияланиш, адгезия ва дифузия ҳодисалари натижасида, кесувчи асбоб ва деталларнинг юзаларида шунингдек кесиш зонасида асбоб материалнинг ейилиш жараёнида яққол кўрсатилади. Бундай ҳолда, элементар заррачаларнинг юқори энергия қийматига эга бўлган ҳолатдан пастроқ энергия қийматига ўтиш ва ортиқча энергиянинг бир қисмини киритиш содир бўлади. Кесувчи асбобда энергияни ўзгариши эластик тўлқинларнинг пайдо бўлишига ва кучланиш тулқинларининг пайдо бўлишига олиб келади, чунки асбобнинг олд юзасида тушаётган қиринди ишқаланишлари орқа юзада ишлов берилган мос юзалар қисмининг ёриқларнинг шаклланиши, дислокация ҳаракати, ва ўзгаришлар – структуравий ўзгаришлар, ишлов бериладиган асбобларнинг алоқа қисмига ўтилади, бу эса кесувчи асбобнинг ейилишига олиб келади. Шунинг учун, асбоб материалнинг ейилиш қаршилиги, бу жараёнларнинг давомийлигига боғлиқ. Металларни кесишда контакт юзаларда жуда хам майда(микро) ёриқчалар пайдо бўлади, бу эса биринчи навбатда виброакустик (ВАС) сигналлари ҳосил бўлишига олиб келади.[1]

Кесувчи асбоб кесиш пайтида тебраниш сигналининг амплитудаси максимал қийматига етади ва кейинчалик унинг қиймати ўзгаради, характерли нарса шундаки, кесиш жараёни дастлабки даврда виброакустик сигнал(ВАС) амплитудадаги ўзгаришлар интенсив равишда кечиктирилади ва бир мунча вақт ўтгач, барқарор даражага етади ва сигнал амплитудасининг кичик ўсиши кузатилади. Турли асбобларда ва ишлайдиган металларда ўтказилган экспериментлар натижалари шуни кўрсатадики, виброакустик сигнал (ВАС)нинг барқарорлаш вақти кесувчи асбобларни яроқсиз ҳолатга келишга яъни янги кесувчи асбоб сотиб олиш вақтига тугри келади. Шу билан билан биргаликда кесувчи асбоб ва ишлов берилётган материалнинг дастлабки, виброакустик сигнал (ВАС) амплитудаси вақти аниқланади. Ушбу вақт даврида аниқланган интерваллар қиймати ва миқдори амплитудага боғлиқ бўлади. Кесувчи асбобнинг ейилиши ҳар бир вақт интервал охири оралиғида ўзгаради. Шундан сўнг биринчи қаттиқ қотишма пластинкаси чека юзаси ва биринчи вақт оралиқларида кесилади ва иккинчи юза биринчи оқим ва иккинчи вақт оралиқларида кесиш цикли вақтида амалга оширилади.

Шундай қилиб, кескичнинг сўнгги қирраси бутун ишлаш давомида берилган ишлов бериш шартлари учун виброакустик сигнал (ВАС) амплитудасининг барқарорлашув вақтига тенг бўлган вақт давомида кесиш учун ишлатилади.[2]

1 ва 2- жадвалларда легирланган пўлат 30ХГСА га Т5К6 кескич билан ва пўлат стал 45 га Т5К10 кескич билан ишлов берилганда кеувчи асбобнинг орқанги юзасини ейилиши, ундан сўнг 3.4-расм ва 3.5-расмда, виброакустик сигнал (ВАС) амплитудасининг кесиш вақтига боғлиқлиги кўрсатилган.

1-жадвалда легирланган пўлат 30ХГСА га Т5К6 кескич билан кесиш ишлов бериш вақтида кесувчи асбобнинг ейилиши;

$S=0.2\text{мм/об}$, $t=0.5\text{мм}$,
I) $V=1.92\text{м/с}$, II) $V=2.4\text{м/с}$,
III) $V=4.3\text{м/с}$,
IV) $V=4.3\text{м/с}$.

2-жадвалда стал-45 пўлатга Т15К10 кескич билан кесиш ишлов бериш

вақтида кесувчиасбобнингейилиши

$S=0.1\text{мм/об}$, $t=0.5\text{мм}$, I) $V=2\text{м/с}$,
II) $V=2.7\text{м/с}$,
III) $V=3.6\text{м/с}$,IV) 4.9м/с .

Апостериори параметрларини аниқлашнинг навбатдаги босқичи одатда ейилиш соҳасидаги кесувчи асбобларнинг ейилишига қараб, кесиш жараёнининг бошланғич даврида виброакустик сигнал (ВАС) ўзгариш интенсивлигини аниқлашдир.

3-жадвал:

3-жадвалда 1-жадвалда кўрсатилган ишлов бериш шароитларида кесиш жараёнининг бошланғич даврида виброакустик сигнал (ВАС) ўзгариш интенсивлиги.

4-жадвал:

4-жадвалда 2-жадвалда кўрсатилган ишлов бериш шароитларида кесиш жараёнининг бошланғич даврида виброакустик сигнал (ВАС) ўзгариш интенсивлиги .

Юкорида келтирилган графикларимизда яъни жадвалларда кесувчи абобнинг ейилишини ва уларнинг ейилиш чизиқларини, вақт ўтиши билан виброакустик сигнал (ВАС) амплитудасининг ўзгаришини биргаликда тахлил қилиш шуни кўрсатадики, ушбу боғлиқликлар учун маълум ўхшашликлар ўз-ўзидан мавжудир, яъни кесувчи абобнинг ейилиш даври виброакустик сигнал (ВАС) амплитудасининг ўзгаришига мос келади: нормал ейилиш майдони озгина ўзгариши яъни ўсиши; юкори даражадаги ейилиш мадони-ўлчанган сигнал амплитудасининг сезирарли даражада ошишини кузатиш мумкин.[3]

Хулоса. Хулоса сифатида шуни айтиш мумкин бўлади - юқоридаги тахлилдан кесиш пайтида виброакустик сигналларни ҳосил бўлиш жараёнини назорат қилиш яъни ташхислаш мумкин деган хулосага келинди. Виброакустик сигнал (ВАС) сонли моделлаштириш натижалари кесиш пайтида, кесиш бошлангандан кейин кузатилган нотурғун жараённинг сабабини аниқлаш, кесиш орқали металлнинг ишлов бериш қобилитини аниқлаш учун ушбу жараён динамикасини тавсифловчи виброакустик сигнал (ВАС) параметрларидан фойдаланиш мумкинлиги тасдиқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Махмудов К.Г., Остафьев В.А., Мирзаев А.А. “Автоматизированные методы определения обративаемости металлов”. Киев.1995-91л.
2. В.Н.Подураев, А.А.Барзов, В.А.Горелов. “Технологическая диагностика резания методом акустической эмиссии”. Машиностроение 1988-56л.
3. Махмудов.К.Г. Мирзаев А.А., Ридванов И.Х. “Прогнизирование изностойкости режущих инструментов”. Технология и автоматизация машинотроения. Сб-Вып.45. Киев: Вища школа. 1990. с.69-73.
4. Мирзаев А.А., Кокаровцев В.В. “Автоматизация определение обративаемости металлов резанием”. Технология и автоматизаций машиностроения. Сб-Вып.42. Киев: Вища школа. 1988. с.79-82.
5. Файзиматов Б.Н., Мирзаев А.А. “Материалларни кесибиш лашасослар”. Фарғона-техника. 2003-195л.
6. Баходир Нуманович Файзиматов, & Муродил Авдивоси Ўғли Мирзаев (2021). КЕСУВЧИ АСБОБНИНГ КЕСУВЧИ КИСМИНИ ЕЙИЛИШНИ ВИБРОАКУСТИК УСУЛ БИЛАН АНИКЛАШ. Scientific progress, 2 (2), 794-801.